

BELBOG'LI KURASHCHILARNING MUSOBAQALARGA TAKTIK TAYYORGARLIGINI AMALGA OSHIRISH

Xamroyev Alibek Shuxrat o'g'li

Mustaqil izlanuvchi

O'zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti

Chirchiq shahri, O'zbekiston

E-mail: alibekxamroyev327@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14973604>

Annotatsiya: Ushbu maqolada belbog'li kurashchilarning musobaqalarga taktik tayyorgarligini amalga oshirish hamda taktik tayyorgarlikni amalga oshirish uslublari bayon qilingan. Shuningdek maqolada musobaqalarda taktik harakatlarning amalga oshirish uchun ko'rsatmalar berilgan.

Kalit so'zlar: Taktik tayyorgarlik, belbog'li kurash, taktik harakatlar, taktik reja, texnik harakatlarga o'rgatish bosqichlari.

Taktik tayyorgarlik bu kurashchilarning musobaqalarda bellashuv olib borish usuli va metodlari bilan qurollantiradi. Musobaqa vaqtida taktik jihatdan to'g'ri harakat qilish – o'z kuchini to'g'ri taqsimlash, g'alabaga erishish uchun zarur bo'lgan usullarni tanlash va bajarishni bilish demakdir.

Kurash jarayonida raqibning ehtimoliy taktik rejasini inobatga olish kerak. Bu rejani o'z vaqtida anglab yetish va unga mos ravishda o'z taktikasini shakllantirish – taktik mahoratning muhim jihatlaridan biridir. Taktik savodxonlik sportchi mashg'ulotlarda egallagan bilimlarini amalda qo'llashni o'rgansagina foyda keltiradiki,

Raqibi uzun yoki past bo'lyi bo'lsa, chap qo'lli kurashchi bilan bellashish kerak bo'lsa – bularning barchasiga moslasha olish muhimdir. Shu sababli, taktik tayyorgarlikning asosiy vazifalaridan biri sportchining doimo o'zgarib turuvchi sharoitlarga mos ravishda kurash taktik rejasini ishlab chiqish va amalga oshirish qobiliyatini rivojlantirishdan iborat.

Taktikani qo'llash qobiliyatlarini rivojlantirishning asosi – yaxshi nazariy tayyorgarlik, gilamdagi vaziyatni kuzatish va tahlil qilish, shuningdek, o'z sport natijalariga tanqidiy yondashishdir. Shu bilan birga, raqiblarning taktik rejasini oldindan anglab yetish va unga mos ravishda musobaqaga tayyorgarlik jarayonini maqsadli tashkil eta olish ham muhim ahamiyatga ega. Shu sababli, musobaqa davridagi taktik tayyorgarlik rejasini va kurash olib borish strategiyasini tuzishda quyidagi ma'lumotlardan foydalaniladi:

- Raqibning kuchli va zaif tomonlari – jismoniy, texnik, taktik va irodaviy tayyorgarlik jihatidan. Bu sportchining kuchli va zaif tomonlarini aniqlash orqali, o'z taktik rebellashuvizni tuzishda yordam beradi.
- Raqibning jismoniy tayyorgarlikdagi ustunligi: qaysi jismoniy sifatni ko'proq ishlatadi (kuch, chidamlilik, tezkorlik, chaqqonlik yoki egiluvchanlik). Raqibning jismoniy kamchiliklari o'z taktik rebellashuvizni tuzishda muhim ahamiyatga ega.
- Raqibning texnik usullarni ishlatish hajmi: kurash davomida qo'llanadigan umumiy texnika, har bir texnik harakatning o'ziga xos xususiyatlari; qaysi himoya va qarshi hujum usullarini yaxshi yoki yomon bajarayotganini tahlil qilish.

- Raqibning kuchli tomonlarini har bir kurash davrida qanday qo'llashi. Kurashning har bir bosqichida o'z ustunliklarini qanday ishlatishi haqida ma'lumot olish.
- Raqibning psixologik tayyorgarlik darajasi (jasurlik, qat'iyatlilik, sabotlilik, bardoshlilik va h.k.). Raqibda kuchli yoki zaif psixologik sifatlarning bor yoki yo'qligi kurashning taktik rejasini tuzishda katta ahamiyatga ega.

7-rasm. Texnik harakatlarga o'rgatish bosqichlari

Butun texnik va taktik bilimlar, ko'nikmalar va malakalar faqat amaliy qo'llanilganda sport ahamiyatiga ega bo'la boshlaydi. Boshlovchi sportchilarda harakatlarni malakaga aylantirish bilan bog'liq bo'lgan texnik tayyorgarlik uzoq va murakkab jarayon hisoblanadi. Harakatlarni malaka holatiga o'tishi, o'zining mustaqil bosqichlariga ega bo'lgan uchta o'quv fazasiga mos ravishda amalga oshiriladi:

Taktik mahorat kurashning birinchi rejasini tuzish va uni amalga oshirish jarayonida shakllanadi. Shuning uchun taktikani takomillashtirish jarayonida topshiriq usuli keng qo'llaniladi. Murabbiy sportchiga murakkab, lekin bajarilishi mumkin bo'lgan taktik vazifani bergan holda, unga aniq harakat rejasini tuzish uchun zarur bo'lgan barcha ma'lumotlarni yetkazadi.

Belbog'li kurashchilarning taktik tayyorgarligini mashg'ulot jarayonida takomillashtirish o'ziga xos yondashuvni talab qiladi va asosiy maqsad sifatida sportchini musobaqaga tayyorlashni ko'zda tutadi. Taktik tayyorgarlik keng ko'lamlil bilim va ko'nikmalarni o'z ichiga oladi.

Kurash turlarida taktik tayyorgarlikning o'ziga xos xususiyatlari mavjud. Masalan, yunon-rum kurashida pozitsion kurash va raqibning balansini yo'qotish muhim ahamiyatga ega bo'lsa, erkin kurashda esa tezkorlik va harakatlarning xilma-xilligi ustuvor hisoblanadi. Judo va sambo kabi sport turlarida esa ushlab va tashlab texnikalarini to'g'ri qo'llash, shuningdek, raqibning harakatlarini oldindan taxmin qilish muhimdir.

Raqibning zaif tomonlaridan	Kuchlarni to'g'ri taqsimlash
O'z vaqtida qarshi hujum uyushtirish	Chalg'ituvchi harakatlardan foydalanish
Turli vaziyatlarda tezkor qaror qabul	Kurash vaqtini samarali boshqarish
Kurash sur'atini o'zgartirish va moslashish	Texnik usullarni aniq bajarish

8-rasm. Musobaqalarda amalga oshiriladigan taktik harakat

Taktik tayyorgarlikni rivojlantirish uchun maxsus mashqlar, simulyatsiyalar va bellashuvlarni tahlil qilish kabi metodlar qo'llaniladi. Shuningdek, raqibning harakatlarini oldindan taxmin qilish va unga qarshi strategiyalar ishlab chiqish muhimdir. Taktik tayyorgarlikni samarali amalga oshirish uchun murabbiylar va sportchilar o'rtasida doimiy muloqot, bellashuvlarni tahlil qilish va o'zaro fikr almashish zarur. Bu jarayon sportchining o'zini o'zi baholashiga va o'z ustida ishlashiga yordam beradi. Umuman olganda, taktik tayyorgarlik kurashchining bellashuvdagi muvaffaqiyatini ta'minlashda muhim omil bo'lib, uni rivojlantirish uchun tizimli yondashuv va muntazam mashg'ulotlar zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar/Используемая литература/References:

1. Карпов М.А. Индивидуализация усѳебно-тренировочного процесса юных тхэквондистов на этапе насѳальной спортивной специализации: автореф. дис. канд. пед. наук: 13.00.04 /М.А. Карпов; Уралская ГАФК.- Сѳелябинск 2001.- 19 с.
2. Kerimov F.A. Theory and methodology of sports wrestling/ -Tashkent: UzSIPE. Publishing department, 2005.- 240-245 p.
3. Kerimov F.A. Scientific research in the field of sports / -Tashkent "Zarqalam", 2004. p. 120-128.
4. Artiqov Z.S. Yuqori malakali belbog'li kurashchilarda statik va dinamik harakatlar ta'sirida muvozanat saqlash imkoniyati. Fan sportga№3.2018, - 60-63 S.
5. Mirzaqulov Sh.A. Yosh belbog'li kurashchilarning jismoniy tayyorgarligi. / Xalqaro ilmiy-amaliy anjuman "Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va uslubiyatining zamonaviy muammolari" II qism. Toshkent 2015 - B. 83-84.

6. А.Таймазов “Индивидуализация технико-тактической подготовки спортсменов высокого класса в современной волной борьбе”, монография, Санкт-петербург – 2017, 132 б.
7. Бакиев З.А. Индивидуализатион оф течнисал анд тастисал траининг оф wrestлерс он тхе басис оф аутоматед анальсис оф соппетитиве астивитй / дис. санд. пед. наук./ 2009.- ст 117-119.
8. Крикуха. Ю. Ю “Индивидуализация технико-тактической подготовки борцов греко-римского стиля 16-19 лет при борьбе стоя на этапе спортивного совершенствования”. кандидата педагогических наук, монография, Санкт-петербург – 2009, 145 б

INNOVATIVE
ACADEMY